

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Suporte Social

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A escala de avaliação de suporte social é uma ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) utilizada para mensurar o nível de suporte social percebido pelo paciente em diferentes áreas de sua vida, incluindo apoio emocional, instrumental, informativo e afetivo.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): A abordagem da TBOS enfatiza a importância do

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
suporte social como um fator facilitador para a resolução de problemas e promoção do bem-estar psicológico.

Teoria do Suporte Social: Baseada na ideia de que o suporte social desempenha um papel crucial na adaptação do indivíduo a situações estressantes, esta teoria sugere que o suporte social percebido está associado a melhores resultados psicológicos e de saúde.

Avaliação Multidimensional: A escala de avaliação de suporte social avalia diferentes aspectos do suporte social percebido pelo paciente, permitindo uma compreensão abrangente de suas redes de apoio e recursos disponíveis.

III. Aplicações Clínicas

Identificação de Recursos: A escala é utilizada para identificar os recursos de suporte social disponíveis para o paciente, incluindo amigos, familiares, colegas de trabalho e outras fontes de apoio.

Planejamento de Intervenção: Com base nos resultados da avaliação, o terapeuta pode desenvolver estratégias específicas para fortalecer

Enciclopédia da Conscienciologia
as redes de suporte social do paciente e promover o acesso a recursos adicionais, quando necessário.

Monitoramento do Progresso: A escala pode ser aplicada ao longo do processo terapêutico para monitorar mudanças no nível de suporte social percebido pelo paciente e avaliar o impacto das intervenções realizadas.

IV. Técnicas e Exercícios

Questionários Estruturados: O paciente responde a um questionário que avalia diferentes aspectos do suporte social, atribuindo pontuações para cada item com base em sua percepção pessoal.

Entrevistas Semiestruturadas: O terapeuta conduz uma entrevista com o paciente para explorar suas redes de apoio, identificar lacunas ou áreas de melhoria e desenvolver um plano de intervenção personalizado.

Exercícios de Reforço: O paciente é incentivado a realizar atividades que fortaleçam suas conexões sociais, como participar de grupos de apoio, buscar atividades recreativas compartilhadas ou se engajar em práticas de comunicação assertiva.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

A aplicação da escala de avaliação de suporte social deve ser realizada com sensibilidade e respeito à privacidade e confidencialidade do paciente, garantindo que as informações coletadas sejam utilizadas de maneira ética e para benefício do processo terapêutico.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas adicionais sobre a validade e confiabilidade da escala de avaliação de suporte social podem fornecer insights adicionais sobre sua utilidade clínica e contribuir para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes no contexto da TBOS.